
JEJAK KARBON KEGIATAN PETERNAKAN KUDA DI BERASTAGI, KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA

Badan Penelitian dan Pengembangan

Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Penelitian Aruna Naya

Universitas Terbuka Medan

Email: ukm.arunanaya@gmail.com

Abstrak

Sektor peternakan merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian bertujuan untuk mendapat estimasi besaran jejak karbon dari aktivitas peternakan kuda, mengidentifikasi sumber utama emisi, serta merumuskan rekomendasi pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Berastagi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Analisis jejak karbon dilakukan terhadap empat sumber utama emisi, yaitu konsumsi pakan, pengelolaan kotoran ternak, penggunaan energi, serta aktivitas perawatan dan operasional kandang. Perhitungan emisi dilakukan dengan mengalikan data aktivitas dengan faktor emisi yang merujuk pada pedoman FAO, IPCC, Climate Transparency, GHG Protocol, dan ClimaTiq. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total jejak karbon yang dihasilkan dari peternakan kuda di Berastagi mencapai sekitar 60.105 kg CO₂-eq per tahun. Kontribusi terbesar berasal dari konsumsi pakan ternak sebesar 53.550 kg CO₂-eq, diikuti oleh pengelolaan kotoran 6.515 kg CO₂-eq, penggunaan listrik 39,57 kg CO₂-eq dan aktivitas transportasi 0,572 kg CO₂-eq. Karbon hasil konsumsi pakan dan pengelolaan kotoran ternak adalah sumber emisi utama dalam peternakan kuda.

Kata Kunci: Jejak Karbon, Kuda, GRK

PENDAHULUAN

Kabupaten Karo adalah salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi besar di sektor peternakan, termasuk peternakan kuda yang berkembang di kawasan Berastagi. Wilayah Berastagi memiliki kondisi geografis pegunungan dengan iklim sejuk yang mendukung kegiatan pariwisata dan pengembangbiakan kuda. Aktivitas peternakan kuda di Berastagi berkontribusi pada perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pariwisata. Kuda di Berastagi memberikan manfaat ekonomi bagi peternak dan pelaku usaha wisata, serta berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi salah satu ciri khas wisata di Berastagi.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha dan peternakan kuda di Berastagi menunjukkan bahwa terdapat sekitar 100 hingga 150 ekor kuda yang dimanfaatkan untuk kebutuhan wisata dan kebutuhan lainnya. Populasi kuda di Kecamatan Berastagi di tahun 2025 berjumlah 119 ekor (BPS 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas peternakan kuda di Berastagi cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara. Dengan tingginya angka tersebut, aktivitas peternakan kuda di Berastagi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, terutama melalui emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses konsumsi pakan ternak, pengelolaan kotoran, serta penggunaan energi di kandang.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sektor peternakan menyumbang 12% dari total emisi gas rumah kaca global (Dourmad et al., 2008). Penelitian lain menyatakan bahwa pengelolaan limbah ternak dan konsumsi energi merupakan sumber utama emisi dalam sistem peternakan (Gerber et al., 2013). Dalam konteks yang sama, IPCC (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang kurang optimal dalam aktivitas ekonomi, termasuk sektor peternakan, dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan melalui degradasi lahan, pencemaran, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan peternakan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Kuda adalah hewan nonruminansia yang memiliki sistem pencernaan berbeda dengan ternak ruminansia seperti sapi dan kerbau. Secara teoritis, proses pencernaan kuda menghasilkan emisi gas rumah kaca yang relatif lebih rendah, khususnya gas metana (CH₄), dibandingkan dengan ternak ruminansia. Hal ini disebabkan oleh mekanisme fermentasi yang terjadi di bagian usus belakang, bukan di rumen. Meskipun demikian, aktivitas peternakan kuda tetap berpotensi menghasilkan emisi karbon yang signifikan melalui konsumsi pakan, pengelolaan kotoran, penggunaan energi, serta aktivitas perawatan dan operasional kandang.

Perhitungan jejak karbon pada kegiatan peternakan kuda tetap perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi sektor ini terhadap emisi gas rumah kaca. Informasi tersebut penting sebagai dasar dalam perencanaan strategi pengelolaan peternakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta sebagai upaya mendukung pembangunan peternakan berkelanjutan di tingkat lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung besaran jejak karbon dari kegiatan peternakan kuda di Berastagi, mengidentifikasi sumber utama emisi karbon, serta memberikan rekomendasi pengelolaan peternakan yang lebih ramah lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

METODELOGI PENELITIAN TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas pariwisata kuda yang cukup tinggi sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan responden. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2025.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis besaran jejak karbon yang dihasilkan dari kegiatan peternakan kuda. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur, mengolah, dan menyajikan data emisi karbon secara sistematis berdasarkan data lapangan dan literatur pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi terhadap pelaku usaha serta peternak kuda di lokasi penelitian. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi aktual mengenai jumlah ternak, konsumsi pakan, pengelolaan kotoran, penggunaan energi, serta aktivitas operasional peternakan yang berpotensi menghasilkan emisi karbon. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait yang memuat variabel, indikator, serta faktor emisi dalam pengukuran jejak karbon. Data sekunder berfungsi sebagai dasar dalam penentuan metode perhitungan, acuan faktor emisi

Analisis Data

Data karbon dalam penelitian mencakup emisi langsung dari pencernaan, kotoran, energi kandang, dan operasional transportasi. Emisi dari produksi pakan dan pembangunan kandang tidak dihitung. Analisis jejak karbon dilakukan dengan menetapkan empat jenis aktivitas utama dalam kegiatan peternakan kuda yang berpotensi menghasilkan emisi karbon, yaitu konsumsi pakan ternak, pengelolaan kotoran ternak, penggunaan energi di kandang, serta aktivitas perawatan dan operasional. Perhitungan jejak karbon dilakukan dengan mengalikan data aktivitas dengan faktor emisi yang sesuai pada masing-masing sumber emisi. Jejak karbon dari konsumsi pakan, pengelolaan kotoran, penggunaan energi, serta aktivitas perawatan dan operasional dihitung secara terpisah, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total emisi karbon kegiatan peternakan kuda.

Rumus Sederhana Perhitungan Karbon

$$EK = DA \times FE$$

EK = Emisi Karbon

DA = Data Aktivitas

FE = Faktor Emisi

Dalam rumus tersebut, data aktivitas merupakan besaran kegiatan yang diamati di lapangan, yaitu konsumsi pakan ternak, pengelolaan kotoran ternak, penggunaan energi di kandang, serta aktivitas perawatan dan operasional. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pencatatan langsung di lokasi penelitian. Sementara itu, faktor emisi merupakan nilai yang menunjukkan besarnya emisi karbon yang dihasilkan kuda dari setiap satuan aktivitas. Nilai faktor emisi diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan sumber literatur yang relevan, serta disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hasil perkalian antara data aktivitas dan faktor emisi menunjukkan besaran emisi karbon dari masing-masing aktivitas. Selanjutnya, seluruh nilai emisi dari setiap aktivitas dijumlahkan untuk memperoleh total jejak karbon kegiatan peternakan kuda dalam satu periode tertentu.

Tabel 1 Faktor emisi (FE) dari aktivitas peternakan kuda

Aktivitas	Faktor Emisi (kg/ekor/tahun)	Jenis Karbon
Konsumsi pakan ternak	18	CH ₄
Pengelolaan kotoran	2,19	CH ₄
Penggunaan energi di kandang	0,761	CO ₂
Perawatan dan operasional kandang	0,249	CO ₂

Sumber: Analisis Penelitian (2026)

Sumber emisi dari pencernaan enterik dan pengelolaan kotoran ternak, masih dinyatakan dalam bentuk gas metana (CH₄). Oleh karena itu, diperlukan proses konversi ke dalam satuan karbon dioksida ekuivalen (CO₂-eq) menggunakan nilai Global Warming Potential (GWP). Nilai GWP untuk gas metana (CH₄) adalah 25 kg CO₂-eq.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian berada di Kecamatan Berastagi, yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Berastagi berada pada kordinat $03^{\circ}90'$ - $03^{\circ}11'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}30'$ - $98^{\circ}31'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $30,50 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan 6 (enam) desa. Wilayah Berastagi seluruhnya merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.300 mdpl, beriklim sejuk dengan suhu rata-rata $15-24^{\circ}\text{C}$, sehingga mendukung aktivitas pariwisata dan pengembangan peternakan kuda. Kabupaten Karo memiliki potensi besar di sektor peternakan dan pariwisata, khususnya di kawasan Berastagi, yang dikenal sebagai salah satu pusat wisata berbasis kuda. Aktivitas peternakan kuda berperan penting dalam perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan identitas wisata daerah.

Berdasarkan data, jumlah kuda yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan operasional di Kecamatan Berastagi berjumlah 119 ekor (BPS 2025), menunjukkan intensitas aktivitas yang cukup tinggi. Tingginya populasi kuda tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, terutama melalui emisi gas rumah kaca dari proses pencernaan, pengelolaan kotoran, penggunaan energi, serta aktivitas operasional kandang. Meskipun kuda merupakan hewan nonruminansia dengan emisi metana yang relatif lebih rendah dibandingkan ternak ruminansia, sistem peternakan yang tidak dikelola secara optimal tetap dapat menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Oleh karena itu, wilayah Berastagi menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji jejak karbon peternakan kuda dalam konteks keberlanjutan lingkungan.

Jejak Karbon Peternakan Kuda

Jejak karbon merupakan ukuran besarnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari suatu aktivitas dan dinyatakan dalam satuan karbon dioksida ekuivalen ($\text{CO}_2\text{-eq}$). Pengukuran jejak karbon penting untuk menilai dampak kegiatan manusia terhadap perubahan iklim (IPCC 2019). Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca adalah sektor peternakan, terutama melalui proses konsumsi pakan ternak, pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan aktivitas pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, perhitungan jejak karbon dilakukan pada kegiatan peternakan kuda di Kecamatan Berastagi dengan mempertimbangkan sumber emisi utama, yaitu konsumsi pakan ternak, pengelolaan kotoran ternak, penggunaan energi di kandang, serta aktivitas perawatan dan operasional. Seluruh emisi yang dihasilkan dikonversi ke dalam satuan $\text{CO}_2\text{-eq}$ untuk memperoleh gambaran total jejak karbon peternakan kuda sebagai dasar analisis dampak lingkungan di wilayah penelitian.

Nilai faktor emisi (FE) untuk karbon yang dihasilkan dari proses konsumsi pakan ternak dalam penelitian ini tidak ditetapkan secara langsung, melainkan mengacu pada hasil penelitian terdahulu dan pedoman internasional. Penetapan nilai tersebut didasarkan pada kajian inventarisasi emisi gas rumah kaca sektor peternakan yang disusun oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) serta pedoman metodologi dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Dengan demikian, faktor emisi yang digunakan merepresentasikan estimasi ilmiah yang telah teruji dan relevan untuk menggambarkan emisi dari proses pencernaan ternak.

Faktor emisi listrik sebesar 0,761 kg CO₂-eq/kWh dalam penelitian ini mengacu pada basis data emisi yang dilaporkan dalam *Climate Transparency Report*, yang menyajikan intensitas emisi rata-rata pembangkitan listrik pada jaringan nasional Indonesia. Sementara itu, nilai faktor emisi operasional kendaraan sebesar 0,249 kg CO₂-eq/km mengacu pada basis data emisi global yang digunakan dalam kajian inventarisasi gas rumah kaca, seperti yang dikembangkan oleh *Greenhouse Gas Protocol* dan *Climatiq*, yang merepresentasikan emisi rata-rata kendaraan roda kecil/komersial (GHG Protocol, 2015 & Climatiq, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah populasi kuda di Kecamatan Berastagi tercatat sebanyak 119 ekor. Penggunaan energi listrik di kandang kuda dalam penelitian ini mengacu pada studi fasilitas *equestrian* di Spanyol, menunjukkan bahwa konsumsi listrik tahunan sebuah kandang dapat mencapai sekitar 18.000 kWh per tahun untuk keseluruhan fasilitas. Jika dikonversi berdasarkan jumlah ternak, nilai tersebut setara dengan sekitar 52 kWh per ekor per tahun, sehingga pada populasi 119 ekor kuda total konsumsi listrik diperkirakan mencapai sekitar 6.188 kWh per tahun. Estimasi ini digunakan sebagai dasar untuk merepresentasikan kebutuhan energi penerangan, peralatan sederhana, dan aktivitas operasional kandang dalam sistem peternakan kuda skala menengah. Sementara itu, hasil wawancara dengan peternak menunjukkan bahwa jarak pengangkutan pakan dan aktivitas operasional kandang rata-rata tidak melebihi 2,33 km pulang pergi dalam sehari untuk 1 ekor kuda.

Tabel 2 Jumlah karbon dari aktivitas peternakan kuda Berastagi

Aktivitas	Faktor Emisi (kg/ekor/tahun)	Data Aktivitas	Jumlah Karbon (kg/ekor/tahun)	Karbon Dioksida (kg/ekor/tahun)
Konsumsi pakan ternak	18	119	2.142	53.550
Pengelolaan kotoran	2,19	119	260,6	6.515
Penggunaan energi di kandang	0,761	52	39,57	39,57
Perawatan dan operasional kandang	0,243	2,33	0,572	0,572
			Total	60.105

Sumber: Analisis Penelitian (2026)

Hasil perhitungan pada tabel diatas adalah total jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas peternakan kuda di Kecamatan Berastagi mencapai sekitar 60,1 ton atau 60.105 kg CO₂-eq per tahun. Emisi terbesar berasal dari aktivitas konsumsi pakan ternak, yaitu sebesar 2.142 kg CH₄ per tahun yang setara dengan 53.550 kg CO₂-eq, diikuti oleh pengelolaan kotoran ternak sebesar 260,6 kg CH₄ per tahun atau setara dengan 6.515 kg CO₂-eq. Sementara penggunaan energi listrik di kandang menghasilkan emisi sebesar 39,57 kg CO₂-eq per tahun, dan aktivitas perawatan serta operasional kandang melalui transportasi menyumbang emisi sebesar 0,572 kg CO₂-eq per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber emisi utama dalam peternakan kuda di Berastagi berasal dari proses biologis dan manajemen limbah, terutama pencernaan dan pengelolaan kotoran, sedangkan kontribusi dari penggunaan energi dan transportasi relatif kecil. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pengurangan emisi perlu difokuskan pada pengelolaan pakan dan limbah ternak untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan peternakan kuda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, total jejak karbon dari kegiatan peternakan kuda di Kecamatan Berastagi mencapai sekitar 60.105 kg CO₂-eq per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas peternakan kuda memberikan kontribusi nyata terhadap emisi gas rumah kaca di wilayah penelitian. Aktivitas yang paling berkontribusi terhadap emisi karbon adalah konsumsi pakan ternak dan pengelolaan kotoran, yang menghasilkan emisi metana dalam jumlah terbesar melalui proses pencernaan dan dekomposisi limbah. Sementara itu, penggunaan energi listrik dan aktivitas operasional kandang memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total emisi. Berdasarkan total emisi dan jumlah populasi ternak, rata-rata emisi karbon yang dihasilkan adalah sekitar 550 kg CO₂-eq per ekor kuda per tahun. Nilai ini mencerminkan akumulasi emisi dari seluruh aktivitas pemeliharaan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator dampak lingkungan peternakan kuda di Berastagi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar peternak lebih memfokuskan upaya pengurangan emisi pada pengelolaan pakan dan kotoran ternak, karena kedua aktivitas tersebut merupakan sumber utama emisi karbon. Penerapan sistem pengolahan limbah yang lebih baik dan penggunaan pakan yang efisien perlu ditingkatkan untuk menekan emisi metana. Selain itu, penggunaan energi listrik dan transportasi sebaiknya dioptimalkan melalui penerapan prinsip efisiensi energi dan perencanaan operasional yang lebih teratur. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan dapat memberikan pendampingan teknis kepada peternak dalam menerapkan praktik peternakan rendah karbon. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan pengukuran emisi secara langsung di lapangan serta analisis yang lebih rinci terhadap variasi sistem pemeliharaan, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat mendukung perumusan kebijakan peternakan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kecamatan Berastagi dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.

Fernández-Cortés, M., Revuelta-Aramburu, M., & Morales-Polo, C. (2025). *Integrating renewable fuels and sustainable practices in equestrian centers: A model for carbon footprint reduction and environmental impact mitigation*. *Fuels*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.3390/fuels6010010>

Gerber, P. J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A., & Tempio, G. (2013). *Tackling climate change through livestock: A global assessment of emissions and mitigation opportunities*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Rismana, A., Budiarto, R., & Widi Harto, A. (2019). *Analisis energi dan emisi CO₂ rencana bus listrik di Yogyakarta: Studi kasus Trans Jogja*. *Jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumentasi*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.5614/joki.2019.11.1.1>

Syarifuddin, H., Sy, A. R., & Devitriano, D. (2019). *Inventarisasi emisi gas rumah kaca (CH₄ dan N₂O) dari sektor peternakan sapi dengan metode Tier-1 IPCC di Kabupaten Muaro Jambi*. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan*, 22(2), 84–94. <https://doi.org/10.22437/jiip.v22i2.8351>

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2019). *Climate change and land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*. IPCC.

Climatiq. (n.d.). *Emission factor: Electricity supplied from grid (Indonesia)*. Climatiq. Diakses pada 05 Desember 2025. <https://www.climatiq.io/data/emission-factor/16964431-ea50-4546-98a9-7bc43f23d5f9>

Climatiq. (n.d.). *Emission factor: Transport vehicle, passenger car, average, gasoline, per km*. Climatiq. Diakses pada 05 Desember 2025. <https://www.climatiq.io/data/emission-factor/578fcb73-9b48-44a8-8b70-3aad803475e1>

Copyright © 2026

Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Penelitian Aruna Naya

Author:

Balitbang Aruna Naya

First Published By :

Independent Scholar Aruna Naya

Disclaimer

“This document is the result of an independent study prepared as a mini-research documentation to encourage beginner students’ interest in research activities. This study has not undergone verification, peer review, or official publication. Therefore, the findings presented still require further review and validation before being used as academic references. The publication of this document is intended solely for documentation and informational purposes.”